

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ

METHODS OF ORGANIZING THE TEACHING ENGLISH USING ONLINE-EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

ОКАТЬЕВА АЙГУЛЬ АЙДАРОВНА,
руководитель,
Школа английского языка *Lingua Rich*.

OKATEVA AIGUL AIDAROVNA,
Head,
English Language School *Lingua Rich*.

В данном исследовании рассмотрены особенности обучения иностранному языку с применением образовательных онлайн-технологий и представлен обзор основных способов организации дистанционной учебной деятельности. Определено, что развитие информационных и телекоммуникационных технологий затрагивает все сферы жизни общества, включая образование. Отмечено также, что возможности Интернета могут существенно повысить эффективность учебных процессов, в том числе качество преподавания английского языка. С опорой на личную практику автора в статье предложены эффективные методы удаленного преподавания английского языка, в частности, обоснована продуктивность использования ситуаций речевого общения для развития разговорных навыков учеников.

This study examines the features of teaching a foreign language using online educational technologies and provides an overview of the main ways of organizing distance learning activities. It is determined that the development of information and telecommunication technologies affects all spheres of society, including education. It was also noted that the possibilities of the Internet can significantly improve the efficiency of educational processes, including the quality of teaching English. Based on the personal practice of the author, the article suggests effective methods of remote teaching of English, in particular, the productivity of using situations of speech communication for the development of conversational skills of students is justified.

Ключевые слова: *английский язык, дистанционное обучение, Интернет, онлайн-технологии, образование, информационные технологии, преподавание английского языка, методология, удаленное обучение, электронные ресурсы.*

Key words: *English, distance learning, Internet, online technologies, education, information technology, English language teaching, methodology, remote learning, electronic resources.*

Актуальность исследования обосновывается ростом популярности дистанционного обучения, которому способствовала не только сложная эпидемиологическая обстановка 2019-2021 годов, но и закономерное развитие постиндустриального общества, которое стремится к усовершенствованию информационных технологий и внедрению их во все сферы жизни. Дистанционное образование включает различные модели удаленного обучения – от курсов повышения квалификации до программ высшего образования, получив-

ших аккредитацию. В России оно практикуется с 1997 года, когда Министерство образования РФ подписало приказ № 1050, разрешающий в качестве эксперимента реализовывать учебные программы с применением дистанционных технологий [1, с. 99]. Необходимость внедрения инноваций в образовательный процесс актуальна до сих пор. Важность электронного обучения, открытых онлайн-курсов и развития российских платформ для онлайн-образования отражена в Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на перспективу до 2025 года [2].

Виртуальное обучение обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, позволяет получать знания людям с ограниченными возможностями здоровья, исключая необходимость в передвижении. Во-вторых, создает условия, при которых жители небольших городов России могут заниматься с высококвалифицированными преподавателями из любого региона страны. В-третьих, виртуальная образовательная среда способствует переходу от принципа разового получения образования на всю жизнь к принципу обучения в течение всей жизни [3, с. 86]. Дистанционная учеба позволяет совмещать профессиональную деятельность и получение дополнительных компетенций вне зависимости от местоположения. Перечисленные преимущества отвечают одному из общих принципов удаленного обучения — гуманизации. Как отметил российский исследователь А.А. Андреев, уникальность дистанционного образования состоит в том, что оно не ограничивает учеников в выборе времени, места и самих дисциплин для учебы. Напротив, образовательный процесс обращен к человеку и направлен на создание максимально комфортных для него условий [4, с. 28].

Тем не менее, существует *проблема* выбора действенных методик преподавания английского языка с помощью Интернет-технологий. Поиск эффективных подходов к дистанционному обучению иностранному языку исследователи занимаются с начала XX века. Важный вклад в изучение данного вопроса внесли Т.Я. Андреева, Ю.С. Камардина, М.С. Гудина, И.В. Дерюгина, М.В. Василиженко, Д.В. Агальцова, Т.М. Керова, А.В. Лучникова. Несмотря на это, проблема выбора методики для преподавания английского языка удаленно остается открытой и продолжает изучаться.

Методы онлайн-обучения иностранному языку можно разделить на две группы: самостоятельное обучение по материалам, предложенным учителем, и дистанционные занятия с педагогом через онлайн-площадки. Однако опыт показывает, что наибольшей эффективности можно добиться, применяя эти два метода одновременно. Без помощи педагога есть риск ошибочной постановки произношения [5, с. 97]. Изучать английский язык без учителя сложно и с точки зрения самоорганизации. Регулярность – залог успеха в освоении любого навыка. Это же касается иностранного языка. К результату может привести только система. Задача преподавателя – организовать образовательный процесс так, чтобы одновременно охватить четыре вида речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и навык письма.

Взаимодействие преподавателей и учеников обеспечивается широким спектром инструментов: электронной почтой, телефоном, Интернетом, обучающей онлайн-платформой. Возможности Интернет-технологий позволяют использовать разные формы занятий. Самые распространенные из них – чаты (через Viber, WhatsApp, ВКонтакте), в которых ученики могут совместно обсуждать учебный процесс; онлайн-лекции (через Google Classroom, Moodle, Getcourse), на которых педагог рассказывает материал; конференции (через Zoom, Skype, Microsoft Teams), где учащиеся собираются для проведения семинара или деловой игры [6, с. 90]. Все эти способы преподавания актуальны для освоения английского языка.

Тем не менее, использование образовательных онлайн-технологий для изучения иностранного языка сопряжено с рядом особенностей. Главная специфика данной дисциплины состоит в необходимости приобретения учащимися коммуникативных навыков. По этой причине недостаточно проводить удаленные лекции и лишь требовать выполнения домашних заданий. Педагогу важно взаимодействовать с учениками, чтобы повысить их речевые

компетенции [7, с.192]. Например, с помощью дистанционного Speaking Club. Такие занятия не только улучшат речь учащихся, но и помогут им справиться с языковым барьером. Speaking Club должен быть построен таким образом, чтобы избежать пассивности учеников. Для вовлечения их в дискуссию, методом голосования стоит выбрать наиболее актуальную для учащихся тему и обсудить ее на английском языке в присутствии преподавателя.

Развивать умения и навыки речевого общения на английском языке можно при помощи ситуационных задач. Данный метод показал свою эффективность на практике автора в ходе работы с учениками школы Lingua Rich. Выбирая роли и моделируя реальные жизненные ситуации, учащиеся составляют диалоги. Методика позволяет разрушить страх совершения лингвистических ошибок и предоставляет говорящему воображаемую свободу высказывания. Ученики могут смоделировать любую ситуацию: представить себя в ресторане и сделать заказ, предварительно включив на общем экране онлайн-конференции меню; открыть сайт Интернет-магазина мебели и вообразить себя оптовым покупателем, разговаривающим по телефону с отделом продаж; представить себя обычным туристом за границей и попытаться заказать пиццу. Методика построения диалогов при вымышленных обстоятельствах воодушевляет, мотивирует и не отягощает учеников, поскольку она осуществляется в игровой форме. Для реализации данного подхода может быть рекомендовано пособие Т.Я. Андреевой, в котором предлагается список возможных ролевых ситуаций. Тематические блоки сопровождаются набором основных слов и словосочетаний, полезных для составления диалогов [8].

Поскольку дистанционное обучение тесно связано с самообразованием, преподаватель может проинформировать учащихся об Интернет-ресурсах, помогающих практиковать английский с носителями языка. Вне зависимости от местоположения любой ученик способен получить реальный опыт общения, тем самым улучшив свой коммуникативный навык. Среди приложений, в которых можно найти собеседника для языковой практики, наиболее популярны такие ресурсы, как Tandem, HelloTalk, HiNative, Speaky, Te Mixxer, InterPals, Cambly, Italki. В качестве дополнительного задания ученикам можно предложить обмен открытками с иностранцами с помощью международной программы Postcrossing.

В процессе дистанционного обучения полезно использовать и другие интерактивные программы. В Quizlet как преподаватели, так и сами ученики могут регулярно создавать тематические словари для освоения отдельного лексического материала. Приложение подбирает различные техники для запоминания слов: карточки, тесты, аудирование и др. Это лишает учащихся необходимости в зазубривании, заменяя его выполнением десятка однотипных упражнений, ведущих к автоматическому усвоению новой лексики. Для схожих целей можно использовать Google forms, ClassMarker и Wordwall.

Сложность дистанционного обучения для преподавателя связана с постоянной необходимостью мотивировать учеников. Положительно, как показывает практика, на их заинтересованность влияет использование фильмов и сериалов в образовательном процессе. Изучение английского языка без визуальных ассоциаций практически невозможно [9, с. 127]. Образы и контекст облегчают восприятие иностранной речи и запоминание новой лексики. По этой же причине стоит рекомендовать ученикам обращаться к англоязычным YouTube-каналам, например, BBC English, Britishcouncil, English Speaking Success и Duncaninchina.

Таким образом, онлайн-технологии существенно расширяют возможности преподавания английского языка. Но учитывая разнообразие электронных ресурсов, учителя должны тщательно выбирать технологии, соответствующие поставленным целям [10, р. 21]. Если ученику нужно улучшить разговорные навыки, эффективным методом обучения для него будут общение с носителями языка или виртуальные дискуссии на английском со сверстниками. Если учащемуся не хватает словарного запаса, полезнее будет использовать электронные ресурсы, направленные на заучивание лексики. Применяя те или иные онлайн-

технологии в ходе изучения иностранного языка, необходимо учитывать цели и задачи конкретных групп или учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Паршукова Л.А., Леонтьев Д.С. Актуальность и перспективы дистанционного образования // Известия вузов: Социология. Экономика. Политика. 2014. № 1. С. 98-100.
2. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года от 1 ноября 2013 г. № 2036-р. URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/4084/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f_ (дата обращения: 15.10.2022).
3. Вайндорф-Сысоева М.Е. Виртуальная образовательная среда как неотъемлемый компонент современной системы образования // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2012. № 14. С. 86-91.
4. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. М.: РАО, 1999. 120 с.
5. Мякишева Т.В. Современные методики дистанционного изучения английского языка // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2014. № 26. С. 96-100.
6. Блоховцова Г.Г. Перспективы развития дистанционного обучения // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 118-3. С. 89-92.
7. Кузнецова М.А. Изучение английского языка в условиях дистанционного обучения // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. С. 191-194. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-angliyskogo-yazyka-v-usloviyah-distantsionnogo-obucheniya/viewer_ (дата обращения: 16.10.2022).
8. Андреева Т.Я. Английский язык. Ситуации речевого общения. Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных и естественных факультетов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. 115 с.
9. Кудинова О. А. Современные интернет-технологии как метод обучения говорению в период дистанционного обучения // Современные исследования социальных проблем. 2020. Т. 12. № 6. С. 119-132.
10. Altavilla J. How technology affects instruction for English learners. The Phi Delta Kappan, 2020. 102(1). P. 18-23. URL: <https://www.jstor.org/stable/26977136> (дата обращения: 16.10.2022).

© Окатьева А.А., 2022.